

L'économie marocaine à l'épreuve de la crise covid 19 : vers une redéfinition du modèle d'insertion internationale

The Moroccan economy put to the test by the covid 19 crisis: towards a redefinition of the international integration model

BENALI Abdelouahab

Doctorant

La Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Tanger
Université Abdelmalek Essaadi Maroc
Laboratoire d'Economie, Gestion et développement durable
benali84@yahoo.fr

Date de soumission : 20/04/2022

Date d'acceptation : 09/06/2022

Pour citer cet article :

BENALI. A. (2022) «L'économie marocaine à l'épreuve de la crise covid 19 : vers une redéfinition du modèle d'insertion internationale», Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 6» pp : 386 – 402.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Comme toutes les économies du monde, le Maroc subit actuellement une crise économique due à la longue période de propagation de la pandémie covid-19 avec toutes les mesures qui ont été adoptées pour contrecarrer son évolution et notamment la fermeture des frontières et l'arrêt des activités industrielles et commerciales. Les répercussions de la crise sont très apparentes sur l'activité économique des entreprises et par conséquent le solde de la balance commerciale qui s'est aggravé, les investissements directs étrangers ont diminué, les recettes touristiques ont fortement chuté et le taux de chômage a augmenté. Malgré tous les dispositifs de soutien et de relance de l'activité économique et productive, l'érosion de l'avantage géographique suite à l'évolution des moyens de transport et de logistique, la succession des années de sécheresse, la flambée des prix des matières premières et du pétrole, et la non durabilité des transferts des MRE, sont tous des facteurs qui accentuent la crise de l'économie marocaine. L'objectif de cet article est d'évaluer les conséquences de la crise sur l'économie et de proposer des axes stratégiques à améliorer pour une meilleure insertion internationale.

Mots clés : économie marocaine ; crise covid-19 ; échanges extérieurs ; insertion ; économie mondiale.

Abstract :

Like all the economies of the world, Morocco is currently undergoing an economic crisis due to the long period of propagation of the covid-19 pandemic with all the measures that have been adopted to thwart its evolution and in particular the closing of borders and the stopping of industrial and commercial activities. The repercussions of the crisis are very apparent on the economic activity of companies and consequently the balance of the trade balance which has worsened, foreign direct investments have decreased, tourist receipts have fallen sharply and the unemployment rate has increased. Despite all the measures to support and revive economic and productive activity, the erosion of the geographical advantage following the development of means of transport and logistics, the succession of years of drought, the soaring prices of raw materials and oil, and the unsustainability of Moroccans living abroad transfers, are all factors that accentuate the crisis of the Moroccan economy. The objective of this article is to assess the consequences of the crisis on the economy and to propose strategic axes to be improved for better international integration.

Keywords: Moroccan economy; covid-19 crisis; foreign trade; integration; world economy.

Introduction :

L'économie mondiale traverse actuellement une période de crise à la fois sanitaire, économique et sociale qui s'avère être la plus grave depuis le Krach de 1929. Au départ, la crise était uniquement sanitaire provoquée par l'apparition de la pandémie covid-19. En effet, les mesures de confinement qui ont été prises dans le but de contrecarrer la propagation de la pandémie ont eu un impact très lourd sur l'économie mondiale, en particulier la fermeture des ports et des aéroports, l'arrêt ou la restriction des activités commerciales et industrielles, la fermeture des espaces publics, la limitation des déplacements des personnes et des moyens de transport.

De même, l'économie marocaine a été significativement touchée par la crise actuelle. L'activité économique s'est ralentie, le chômage a décollé, les exportations et les importations ont baissé, les recettes des investissements directs étrangers (IDE) ont diminué, les recettes touristiques ont fortement chuté. En plus, si le Maroc n'avait pas prévu des mesures de soutien conjuguées à une forte solidarité sociale, les conséquences de la crise auraient été plus lourdes sur le plan économique et social.

La crise actuelle est donc une occasion pour mettre le doigt sur les secteurs les plus vulnérables de son économie et redéfinir ses choix en matière des stratégies de développement de ces secteurs.

Les questions fondamentales qui se posent à ce niveau sont comme suit : quel est le degré de l'impact de la crise covid-19 sur l'économie marocaine ? Quelle est la réaction du Maroc pour soutenir et relancer son économie ? N'est-il pas nécessaire de redéfinir le modèle d'insertion du Maroc dans l'économie internationale pour mieux faire face aux crises économiques ?

Nous essayerons de répondre à ces questions afin d'évaluer les conséquences de cette crise sur l'économie du pays et le degré de sa résistance aux chocs similaires et de proposer des axes essentiels à prendre en compte dans la stratégie marocaine d'insertion internationale.

1. L'impact de la crise covid-19 sur les échanges extérieurs: revue de littérature

Nous allons analyser cet impact à travers l'étude des effets sur le commerce extérieur, les investissements directs étrangers, le tourisme et les transferts des MRE. Avant d'effectuer cette analyse, nous allons commencer par une synthèse des travaux qui ont déjà abordé le sujet des répercussions de la crise sur l'économie marocaine.

1.1. La synthèse des travaux :

AIT ALI A., EL AYNAOUI K., EL HOSSAINI F. et MANDRI B. (2020) ont réalisé une étude sur les effets de la crise covid-19 sur l'économie marocaine. Les auteurs ont conclu que cette crise est singulière, multidimensionnelle et catégoriquement différente des crises précédentes

dans la mesure où elle a mis en veille l'activité économique. La crise a contribué à la récession de la demande, de la production et des exportations. La Banque Mondiale (2021) a considéré que les effets socio-économiques de la crise ont été atténués par les différents programmes de transferts monétaires des MRE. Cependant, ces programmes restent occasionnels et une stratégie globale et structurelle doit être adoptée pour réussir la période post-crise. BOUTAFROUT F.A. et MDARB S. (2021) considèrent que la crise covid-19 a touché environ 57% des entreprises marocaines dont la quasi-totalité sont des TPME. Les auteurs ont réalisé un sondage par questionnaire distribué auprès de 54 TPME marocaines. Ils ont conclu que 52% de ces entreprises étudiées ont accusé une baisse du revenu de plus de 50% durant le mois de mars 2020. Ainsi, elles n'ont pas pu maintenir leurs emplois et risquent de faillir. La majorité des entreprises interrogées ont demandé le report des paiements des crédits bancaires, des déclarations fiscales et des charges sociales. KHALFAOUI A. (2021) considère que la crise covid-19 a entraîné, à court terme, un recul des exportations et des implantations des firmes étrangères multinationales. Cependant, à long terme, la crise peut engendrer des effets positifs sur l'économie marocaine dans la mesure où certaines firmes multinationales peuvent envisager un redéploiement des chaînes de valeur et choisir le Maroc comme destination pour leurs délocalisations. BOUAZIZI Y., MASMOUDI H., MOURJI F. et TAMSAMANI Y. (2020) en étudiant les répercussions macroéconomiques et sectorielles de la crise Covid-19 au Maroc à travers le modèle d'input-output mixte ont conclu que la crise a provoqué un double choc de la demande et de l'offre et par conséquent une perte du PIB et de l'emploi. BENNIS L. et ABBOUT B. (2020) concluent que la crise du coronavirus a bouleversé le système économique mondial et a dévoilé ses vulnérabilités. Au niveau national, les auteurs affirment que les mesures prises pour soutenir l'économie ont pu épargner l'économie des effets néfastes de la crise. Pourtant, c'est une occasion pour procéder à une priorisation des secteurs économiques et donner plus d'importance et de soutien aux secteurs essentiels dans l'économie du pays notamment la recherche et développement, l'innovation et la technologie. L'approche de HIRCHMAN (1958) et AUJAC (1960) reste toujours d'actualité pour la classification des secteurs à soutenir. Quatre critères peuvent être pris en compte : la contribution aux efforts d'industrialisation, la masse salariale, la contribution fiscale et la maîtrise des importations (BOUAZIZI Y., MASMOUDI H., MOURJI F. et TAMSAMANI Y, 2020).

1.2. Les effets sur le commerce extérieur :

La crise covid-19 a provoqué une contraction du commerce extérieur durant l'année 2020. Cependant, la situation s'est améliorée au cours de l'année 2021.

Tableau N°1 : L'évolution du solde de la balance commerciale extérieure du Maroc en millions de DH (MDH) au cours de la période (2016-2021) :

Années	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Importations CAF	410 584	438 080	481 442	490 953	422 861	526 647
Evolution en %	+10,3	+6,7	+9,9	+2,0	-14,9	+24,5
Exportations FAB	225 651	248 841	275 441	284 496	263 089	326 902
Evolution en %	+3,5	+10,3	+10,7	+3,3	-7,5	+24,3
Solde extérieur	-184 933	-189 239	-206 001	-206 457	-159 772	-199 745
Evolution en %	+19,9	+2,3	+8,9	+0,2	+22,6	+25,0
Taux de couverture en %	55,0	56,8	57,2	57,9	62,2	62,1

Source : Auto-construction à partir des données de l'Office des changes

Le commerce extérieur marocain est structurellement déficitaire et le déficit continue à s'aggraver. Après une amélioration significative du solde de la balance commerciale au cours des années 2017 et 2019, la crise a accentué encore une fois ce déficit qui a augmenté de 22,6% en 2020 et 25,0% en 2021.

L'aggravation du déficit commercial avait commencé en 2006 avant la crise actuelle et même avant la crise financière internationale de 2009. La succession des crises a rendu la situation plus complexe. En revanche, l'aggravation peut être expliquée par la libéralisation progressive des échanges extérieurs dans le cadre des accords de libre-échange que le Maroc a signé avec l'UE, les Etats-Unis, la Turquie, et l'accord d'Agadir. La facture énergétique est également très lourde pour le Maroc ce qui contribue à la hausse de la valeur des importations. En plus, les produits énergétiques représentent 14,4% des importations totales en 2021 et 11,8% en 2020. Sous l'effet de la crise, les échanges extérieurs du Maroc ont reculé. Les importations ont baissé de 14% en 2020 par rapport à l'année 2019. Les importations de tous les produits ont baissé à l'exception des produits alimentaires. Le plus grand recul a été observé dans les produits énergétiques dont les importations ont régressé en 2020 de 34% par rapport à l'année 2019.

Les exportations ont également chuté de 7,6% en 2020 en comparaison avec l'année précédente. Les secteurs de l'automobile, le textile et l'aéronautique ont été les plus touchés par la fermeture

des frontières entre les pays et les perturbations dans la demande étrangère et dans les chaînes de production et d'approvisionnement mondiales suite à la suspension temporaire des activités de la majorité des grands groupes internationaux.

Pourtant, au cours de l'année 2021, les échanges extérieurs ont commencé à retrouver leur dynamique pour enregistrer des niveaux plus élevés qu'avant la crise. Les importations ont augmenté de 24,5% par rapport à l'année 2020 et les exportations ont évolué de 24,3%.

La hausse des importations concerne toutes les catégories de produits principalement les produits finis de consommation, les produits énergétiques, les produits semi-finis et les biens d'équipement.

Figure N°1 : Evolution des importations des médicaments et des produits pharmaceutiques en MDH (2015-2021)

Source : Auto-construction à partir des données de l'Office des changes

On constate que dans les deux dernières années de la crise, les achats de médicaments et de produits pharmaceutiques ont augmenté en particulier au cours de l'exercice 2021 dans lequel on note une évolution de 68,4% due essentiellement aux acquisitions de vaccin anti-covid-19. Le redressement des exportations en 2021 concerne l'ensemble des catégories de produits, notamment les phosphates et dérivées qui ont vu un accroissement d'environ 57,1% par rapport à l'année 2020. La reprise de l'activité de production a permis de combler la chute des ventes enregistrée dans la première année de la crise.

1.3. Les effets sur investissements directs étrangers :

Les investissements directs étrangers (IDE) ont été également affectés par la crise en particulier en matière des recettes d'IDE.

Figure N°2 : Evolution des investissements directs étrangers au Maroc en MDH (2015-2021)

Source : Auto-construction à partir des données de l'Office des changes

On constate que les recettes d'IDE ont connu un repli de 20,2% en 2020 et ont commencé à s'améliorer en 2021 en marquant une évolution de 16,8%. Malgré cette augmentation, le montant des recettes en 2021 n'a pas encore atteint son niveau avant la crise. Les dépenses d'IDE ont suivi la même trajectoire avec une baisse de 39,9% en 2020 et un accroissement de 11,5% en 2021. Concernant le flux d'IDE, il a gardé sa tendance haussière pendant la crise avec une légère augmentation de 1,2% en 2020 et un accroissement de 20,5% en 2021.

Par ailleurs, le Maroc reste confronté à des difficultés sérieuses en matière d'attraction des IDE tels que l'arrêt, le retrait ou la baisse des investissements étrangers. D'une part, tous les secteurs porteurs sont touchés par les conséquences de la crise : l'automobile, l'aéronautique, le textile, l'agroalimentaire et le tourisme. Le repli de la demande étrangère décourage les investisseurs étrangers à s'installer au Maroc. En l'occurrence, la crise actuelle touche également les principaux pays émetteurs d'IDE notamment la France et l'Espagne ce qui provoque une baisse des liquidités et donc une baisse des IDE.

1.4. Les effets sur le tourisme :

Le secteur touristique a été durement touché par la fermeture des frontières et la limitation des déplacements des personnes et des moyens de transport.

Figure N°3 : Les principaux indicateurs du secteur touristique au Maroc (2019-2021)

Source : Auto-construction à partir des données du ministère du tourisme

On constate que les arrivées touristiques en 2020 ont accusé une baisse de 38,5% par rapport à l'année 2019. En 2021, elles ont augmenté de 34% par rapport à 2020 mais elles restent toujours en baisse de 71,2% par rapport à leur niveau en 2019.

Les nuitées dans les établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) ont diminué en 2020 de 72,4% en comparaison avec l'année 2019. En 2021, elles se sont accrues de 31,8%. Cependant, si on compare les chiffres de 2021 avec ceux de 2019, on peut constater que ces nuitées sont encore en baisse de 63,6%.

La chute des arrivées touristiques et des nuitées dans les EHTC pendant la crise se répercute sur le montant des recettes touristiques qui a reculé en 2020 de 72,4% par rapport à 2019. En 2021, elles ont vu une hausse de 31,8% par rapport à 2020 mais elles demeurent encore en baisse de 63,6% par rapport à l'année 2019.

1.5. Le maintien des transferts des MRE :

Les transferts des MRE proviennent essentiellement de la France, l'Espagne et l'Italie. Ils constituent une source importante de devises pour le Maroc, étant donné leurs retombées sur une multitude de variables macroéconomiques et sociales telles que le PIB, la demande interne, l'emploi et le déficit du compte courant.

Les transferts des MRE n'ont pas été touchés par les effets de la crise. Ils ont continué à augmenter en enregistrant une hausse remarquable au cours de l'année 2021.

Figure N°4 : L'évolution des transferts des MRE en MDH (2017-2021)

Source : Auto-construction à partir des données de l'Office des changes

Les transferts des MRE ont enregistré une progression de 9% en 2020 par rapport à l'année précédente. En 2021, elles ont explosé avec une hausse de 36,8% par rapport à 2020. Il s'agit d'un accroissement considérable qui n'a jamais été observé depuis plusieurs années.

Cette hausse exceptionnelle peut être expliquée par l'effet de la solidarité et le transfert des aides familiales. Il est dû également au rapatriement de fonds détenus par les marocains à l'étranger et à la vente de devises par les MRE qui sont comptabilisés sous la rubrique « MRE ». En plus, les dépôts des MRE dans les banques marocaines sont également inclus dans la même rubrique. En plus, cet accroissement peut être dû aux taux d'intérêt négatifs actuellement en Europe et positifs au Maroc de presque 2%, cela peut influencer l'arbitrage financier des MRE en décidant d'épargner ou d'investir. Un autre facteur qui peut justifier cette situation est celui de la formalisation du transfert qui s'effectuait auparavant d'une façon informelle, mais avec la fermeture des frontières, il est devenu formel.

2. Les réactions économiques face à la crise :

Comme tous les pays du monde, le Maroc a mis en place une série de mesures et d'actions à fin d'atténuer les effets de la crise covid-19 sur son économie. Ainsi, dès l'apparition de la crise, l'Etat a mis en place un comité de veille économique, composé des différents départements concernés, qui se charge de suivre l'évolution de la crise, déterminer son impact sur les différents secteurs de l'économie, anticiper les conséquences néfastes de la crise, mettre en place des mécanismes d'intervention et de relance, proposer et mettre en œuvre des mesures de soutien appropriées. On peut distinguer deux types de mesures : les mesures de stabilisation et de soutien et les mesures de relance.

2.1. Les mesures de stabilisation et de soutien :

Ces mesures concernent principalement les entreprises en difficultés et les salariés en arrêt d'activité. Une enquête réalisée par le Haut-Commissariat au Plan sur un échantillon de 2 300 entreprises a montré qu'en 2021 environ un tiers des entreprises ont arrêté leur activité, pour une durée moyenne de 143 jours et que quatre entreprises sur cinq ont subi une baisse d'activité par rapport à la période pré-pandémie.

Figure N°5 : Evolution de l'activité des entreprises en 2021 par rapport à la période avant la crise par secteur d'activité

Source : HCP

Les entreprises les plus touchées par une baisse d'activité sont en premier lieu celles appartenant au secteur de l'hébergement, suivies de celles du secteur artistique et culturel, de la restauration, des industries métalliques et mécaniques et des services. En revanche, les entreprises qui ont mieux résisté au choc de la crise sont celles des secteurs de la pêche, de l'enseignement, et de la santé.

Pour faire face à une telle situation, des mesures ont été mises en œuvre dans le but de stabiliser la situation économique et soutenir les entités productives. Elles peuvent être synthétisées en trois points :

- La suspension ou le report des échéances de la déclaration du résultat fiscal, du paiement des impôts et des charges sociales ;

- L'annulation des pénalités dues aux retards d'exécution de projets pour les entreprises titulaires de marchés publics ;
- La mise en place du projet « Imtiaz Technologies » pour le soutien des TPME et PME investissant dans la fabrication des produits et des équipements utilisés contre la pandémie. L'Etat contribue à hauteur de 30% au montant global de l'investissement avec un plafond de 10 MDH pour les PME et 1,5 MDH pour les TPE.

Pour les salariés en arrêt provisoire d'activité à cause des mesures de confinement, leur soutien s'est concrétisé par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 2000 DH mensuelle pour une période de trois mois et demi. Pour les salariés du secteur informel en arrêt d'activité, l'indemnité accordée pour la même période varie de 800 à 1200 DH selon la taille du ménage.

Un plan de soutien au secteur touristique fortement secoué par la crise a été récemment adopté pour un montant de 2 milliards de DH. Parmi les mesures de ce plan figurent le versement d'une indemnité forfaitaire de 2 000 DH pour les employés du secteur, les transporteurs touristiques et les restaurants classés ainsi que le report des charges sociales.

En outre, ce plan prévoit l'établissement d'un moratoire relatif aux échéances bancaires et la prise en charge par l'État de la taxe professionnelle due aux hôtels en 2020 et en 2021.

Enfin, des contrats programmes ont été adoptés pour le soutien de huit secteurs en difficultés : le tourisme, la restauration, les traiteurs, les parcs de jeux, la presse, les activités culturelles, les salles de sport et les crèches.

2.2. Les mesures de relance :

Pour préparer le plan de relance économique, il a été indispensable de mobiliser des moyens de financement nécessaires en faveur des entreprises en crise. C'est pour cela que le Maroc a procédé au tirage sur la Ligne de Précaution et de Liquidités (LPL) du FMI d'un montant de 3 milliards de dollars dépassant ainsi le plafond des financements extérieurs pour l'année budgétaire 2020. En plus, d'autres dispositifs d'ordre bancaires et financiers ont été adoptés pour faciliter l'accès aux crédits et financer le besoin en fonds de roulement des entreprises en difficultés. Parmi ces mesures, on peut citer :

- ✓ L'octroi par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) d'une garantie sur crédit de trésorerie exceptionnel (Damane Oxygène) afin que les banques puissent accorder des découverts exceptionnels. Cette mesure concerne les TPE, PME et ETI réalisant un CA entre 200 et 500 MDH. Au mois de Mai 2021, environ 17 600 entreprises en ont bénéficié de cette garantie pour un montant de 9,5 milliards DH.
- ✓ L'adoption d'un crédit à taux zéro à hauteur de 15 000 DH pour les auto-entrepreneurs ;

- ✓ La possibilité de report des échéances des crédits amortissables et de leasing;
- ✓ le renforcement des programmes de soutien financier aux TPME en intégrant, en plus des crédits d'investissement, les crédits de fonctionnement ;
- ✓ Le lancement de nouveaux produits de garantie en faveur des entreprises afin de mobiliser les financements nécessaires pour la période post-crise avec un taux d'intérêt maximum de 4%. On distingue deux produits de garantie :
 - ✚ « **Relance TPE** » éligible aux TPE dont le CA est inférieur à 10 MDH : la garantie de l'Etat est à hauteur de 95% pour les crédits de relance de l'activité pouvant représenter jusqu'à 10% du CA annuel ;
 - ✚ « **Damane Relance** » pour les entreprises dont le CA est supérieur à 10 MDH : la garantie de l'Etat varie entre 80% et 90% selon la taille de l'entreprise pour des crédits de relance pouvant aller à un mois et demi du CA pour les entreprises industrielles et un mois du CA pour les autres entreprises. Pour les entreprises du transport touristique affectées par la crise, le montant du crédit Relance est relevé à 2 mois du CA. Ce produit peut couvrir également les entreprises dont le CA est supérieur à 500 MDH. Au mois de juin 2021, cette garantie a couvert 93 419 crédits bancaires pour un montant global de 61,5 milliards de dirhams en faveur des entreprises.

A signaler que pour le secteur touristique, une subvention d'un montant global de 1 milliard de DH a été décidée pour soutenir l'effort d'investissement des établissements hôteliers pour assurer un redémarrage rapide.

3. La redéfinition du modèle d'insertion internationale de l'économie marocaine :

La crise économique actuelle représente pour toutes les économies du monde une menace qui a engendré un ralentissement de la croissance, une contraction des échanges commerciaux et une augmentation du taux de chômage. Cependant, la crise peut être considérée comme une opportunité pour détecter les faiblesses des économies et redéfinir les modèles d'insertion dans l'économie mondiale.

Pour le cas du Maroc, la crise actuelle a montré, d'une façon claire, la vulnérabilité de l'économie. Les mesures et les actions engagées sont insuffisantes et partielles. Nous allons mettre à la loupe les différentes mesures soulevées ci-dessus pour pouvoir proposer des solutions aux obstacles et aux défis rencontrés par le pays dans sa stratégie d'insertion économique internationale.

3.1. La promotion des exportations :

Les mesures adoptées visent en général les TPME qui pour la majorité ne sont pas des entreprises exportatrices. Celles qui touchent les entreprises exportatrices sont très limitées. En outre, à côté des conséquences douloureuses de la crise et la contraction de la demande étrangère, la hausse actuelle des prix des matières premières et du pétrole vient renforcer la crise de l'industrie exportatrice marocaine.

Pour s'en sortir, le Maroc est appelé à revoir son modèle d'ouverture, en particulier ses accords de libre-échange et à diversifier ses partenaires en matière commerciaux et développer sa stratégie africaine qui permettra au pays de conquérir de nouveaux marchés et se positionner sur les chaînes de valeur mondiales.

3.2. L'attractivité des investissements directs étrangers :

La politique d'attraction des IDE revêt une grande importance pour la construction d'une plateforme exportatrice permettant une plus grande insertion dans le commerce international. En effet, malgré la contraction des flux des IDE au cours de la crise covid-19, le Maroc n'a pas adopté des mesures pour relancer les IDE et s'est limité à certaines actions destinées aux entreprises locales même si les IDE peuvent apporter de nombreuses solutions aux effets négatifs de la crise notamment en matière de création d'emplois et d'injection de devises étrangères.

La crise actuelle est une occasion pour redynamiser la stratégie d'attraction des IDE. Si à court terme, la situation a commencé à s'améliorer, les perspectives des IDE à moyen et à long termes sont plus difficiles à apprécier à cause des lourdeurs administratives, de l'érosion de l'avantage géographique avec le développement des moyens de transport et de communication, des inégalités de genre, de la faiblesse des dépenses en recherche et développement, du manque d'innovation, et de l'inefficacité du système d'enseignement et de formation professionnelle.

3.3. La relance du secteur touristique :

Le tourisme est le secteur le plus sensible et le plus vulnérable vis-à-vis des crises économiques et financières. La crise covid-19 a confirmé encore une fois ce constat. Les mesures prises pour soutenir le secteur sont très modestes et n'apportent pas de solutions réelles aux difficultés énormes traversées par les établissements d'accueil notamment à travers la baisse des revenus. Plusieurs hôtels et structures d'accueil des touristes ont fermé définitivement leurs portes.

Le défi actuel est de mettre en place une stratégie nationale pour relancer le secteur dans la période post-crise. Cette stratégie doit tenir en compte le soutien et l'amélioration des

établissements d'hébergement touristique, le renforcement des infrastructures de transport, la réduction des prix du vol et de ferry et la mise en place de packages plus attractifs.

Généralement, le tourisme doit accompagner et compléter la croissance économique. En d'autres termes, un pays ne peut pas compter sur le tourisme pour construire un développement économique durable. Certes, ce secteur a contribué à l'essor économique de certains pays comme l'Espagne, mais on ne doit pas oublier que ces pays ont franchi plusieurs étapes dans la restructuration et la modernisation de leurs appareils productifs et dans l'amélioration de la qualité de leurs systèmes d'éducation et de formation.

3.4. La problématique de durabilité des transferts des MRE :

Même si les transferts des MRE ont augmenté pendant la période de la crise, cet accroissement ne peut pas durer longtemps car la crise touche également les pays de résidence. En plus, sur le moyen et le long terme, ces revenus peuvent même diminuer pour un ensemble de raisons démographiques, culturelles, sociales et politiques. On peut citer par exemple, l'installation définitive des MRE dans les pays d'accueil, la baisse de la diaspora marocaine à l'étranger suite aux changements profonds dans les politiques migratoires et la multiplication des incitations des pays d'accueil en direction des migrants pour les pousser à investir chez eux.

Bref, ces transferts montrent clairement une situation de fragilité et de grande dépendance à l'égard de cette ressource, devenue stratégique pour le pays, et qui ne peut pas durer indéfiniment sous sa forme actuelle, celle d'un simple transfert d'épargne.

Conclusion :

Les conséquences de la crise covid-19 sur l'économie marocaine sont très apparentes. Le commerce extérieur, les investissements directs étrangers et le tourisme ont été fortement secoués par la crise. Certes, l'utilisation des nouvelles technologies d'information et de communication pour assurer la coordination et la diffusion des informations relatives aux mesures adoptées par le conseil de veille économique, constitue une étape avancée dans le mode de gouvernance et de gestion économique.

Cependant, malgré l'importance des actions de soutien engagées, leur impact est très restreint et de nombreuses entreprises traversent actuellement des difficultés réelles. Le retour à la situation normale n'est pas envisageable sur le court terme. D'où la nécessité d'une vision à long terme qui engage aussi bien l'Etat, à travers la construction d'un appareil productif compétitif, la réduction de la situation de dépendance vis-à-vis de l'étranger, l'Europe en particulier, et la redéfinition de son type d'insertion dans l'économie mondiale, que les

entreprises qui sont appelées à se restructurer et se lancer sur la voie de l'innovation, de la recherche et développement et de la technologie.

Par ailleurs, la priorisation des secteurs à soutenir revêt une importance primordiale pour atteindre les objectifs escomptés. Ces secteurs doivent contribuer à l'industrialisation du pays, à la création de nouveaux emplois et à la réduction du déficit de la balance commerciale.

BIBLIOGRAPHIE :

1. Les articles de revue :

- AZZOUZI A. & BOUSSELHAMI A. (2021), Impact des chocs d'incertitude liés au Covid-19 sur l'économie marocaine, Revue électronique Munich Personal RePEc Archive (MPRA), <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/110398/>;
- BENNIS L. & ABBOUT B. (2020), L'impact macroéconomique de la pandémie du covid-19 au Maroc, Revue Internationale des Sciences de Gestion, N°2, pp : 153- 173 ;
- BOUAZIZI Y. & MASMOUDI H. & MOURJI F. & TAMSAMANI Y. & AAZI F.Z & AUDIBERT M. & FEKKAKLOUHAIL S. & IKIRA M. & NAHMED Z. & OUDMANE M. (2020), Crise sanitaire et répercussions économiques et sociales au Maroc, article publié dans la revue REFéco, publications de l'équipe de Recherche en Économétrie Appliquée (ÉRECA), la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales – Aïn Chock- de l'Université Hassan II – Casablanca, Maroc ;
- BOUKAICH K. (2021), Les conséquences sociales de la crise COVID-19 au Maroc, la revue électronique CIELO, N°3, disponible sur le lien : <http://www.cielolaboral.com/>;
- BOUTAFROUT F.Z. & MDARBI S. (2021), L'Impact du Covid-19 sur la Très Petite et Moyenne Entreprise Marocaine, Revue de Management et Cultures (REMAC), N°6, disponible sur le lien : <http://revues.imist.ma/?journal=REMAC>;
- KHALFAOUI A. (2021), Les conséquences du covid-19 sur l'insertion de l'économie marocaine dans les réseaux globaux de production, revue d'études en management et finance d'organisation (REMFO), N°12, disponible sur le lien : <https://revues.imist.ma/index.php/REMFO/article/view/23592/13260>;
- LABRAR S. & MAAROUF A. & ZOUIRI L. (2021), L'industrie marocaine à l'ère du Covid-19 : cas du secteur automobile, disponible sur le lien : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03407388/document>;
- LOUHMAZI C. (2021), Covid-19. Le Maroc face au défi de la reprise économique, article publié dans la revue électronique : www.challenge.ma;

- MAISSOUR A. (2021), BAM maintient son taux directeur, article publié dans la revue Challenge, N°829, les éditions de la Gazette, Casablanca, Maroc ;
- YAMMAD Y. & LALAOUI S. (2021), Covid-19 : quel impact sur le développement économique du Maroc?, Revue Internationale du Chercheur, N°2, pp: 547 -569.

2. Les livres :

- ATTALI J. (2008), La crise et après ?, éditions Fayard, Paris ;
- LAHLO M. (2006), Migration de retour au Maroc : une approche socio-économique et institutionnelle, éditions European University Institute.

3. Les rapports :

- AIT ALI A. & EL AYNAOUI K. & EL HOSSAINI F. & MANDRI B. (2020), Impacts de la Covid-19 sur l'économie marocaine : un premier bilan, Policy Center for the New South, Rabat, Maroc, pp 20-36 ;
- Banque mondiale (2021), Rapport économique du Maroc : créer un élan pour la réforme, rapport spécial sur le COVID-19, inégalité et emploi au Maroc, Groupe de la Région Moyen-Orient et Afrique du Nord, Washington, pp 19-30 ;
- Délégation de l'Union européenne au Maroc (2020), Note sur les impacts économiques du Covid-19 au Maroc, publications de la DUE, Section commerciale, Rabat, Maroc ;
- Direction des Etudes et des Prévisions Financières (2020), Rapport d'activité 2020, publications du DEPF, Rabat, Maroc ;
- Direction des Etudes et des Prévisions Financières (2021), Synthèse du Rapport Economique et Financier accompagnant le Projet de Loi de Finances 2021, publications du DEPF, Rabat, Maroc ;
- Groupe de la Banque africaine de développement (2021), Note d'orientation politique : Impact de la crise Covid-19 sur l'emploi et les TPME, éditions du GBAD, Abidjan, Côte d'Ivoire ;
- Haut-Commissariat au Plan (2020), Approche de l'impact de la pandémie et des effets de son mode de gestion sur la croissance, publications du HCP, Rabat, Maroc ;
- Haut-Commissariat au Plan (2020), Répercussions de la pandémie covid-19 sur la situation économique des ménages, publications du HCP, Rabat, Maroc ;
- Haut-Commissariat au Plan (2020), Reprise de l'activité des entreprises suite à la levée du confinement, publications du HCP, Rabat, Maroc ;

- Haut-Commissariat au Plan (2022), Effets du Covid-19 sur l'activité des entreprises, publications du HCP, Rabat, Maroc ;
- Office des changes (2019), Rapport annuel du commerce extérieur 2018, publications de l'OC, Rabat, Maroc ;
- Office des changes (2020), Rapport annuel du commerce extérieur 2019, publications de l'OC, Rabat, Maroc ;
- Office des changes (2021), Rapport annuel du commerce extérieur 2020, publications de l'OC, Rabat, Maroc ;
- Office des changes (2022), Les indicateurs mensuels des échanges extérieurs : Décembre 2021, publications de l'OC, Rabat, Maroc.